

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009593>

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.

преподаватель Иноятова Камола Фуркатовна

ТФИ кафедра «Банковское дело»

За годы независимости в Республике Узбекистан создана современная банковская система. Сегодня банки Узбекистана играют важную роль в обеспечении экономического развития страны.

Финансовая сфера страны, в частности банковская система, последовательно и неуклонно развивается. Однако, время ставит новые задачи.

Выдвинутая Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы по пяти приоритетным направлениям разработана в целях дальнейшего повышения эффективности реформ, подъема развития государства и общества на новый уровень, либерализации всех сфер жизни. В Стратегии действий, подготовленной на основе анализа действующего законодательства, правоприменительной практики и передового зарубежного опыта, определены пять приоритетных направлений: совершенствование государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и реформирование судебной системы, развитие и либерализация экономики, развитие социальной сферы, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики. Реализация Стратегии будет осуществляться в пять этапов, в последующие пять лет, исходя из названий, присваиваемых годам в нашей стране, с учетом принятия Государственных программ по каждому году.

Особый блок вопросов связан с деятельностью банковско-финансовых институтов страны. Эксперты отмечают что уровень развития республики в немалой степени зависит от участия банков в реформах, инвестирования и кредитования крупных проектов. Основными составляющими национальной экономики Узбекистана является сектор малого бизнеса и частного предпринимательства. Поэтому объяснимо, почему сектор предпринимательства фактически становится синонимом экономического роста, технологического и социального прогресса нашей страны. Ведь именно он способствует развитию национальной экономики, насыщению потребительских рынков и как итог - созданию новых рабочих мест и росту доходов населения. Есть и еще одна сторона этого процесса - правовая, при которой обеспечивается защита интересов предпринимателей на фоне дальнейшего формирования деловой среды. И в Узбекистане этому вопросу

уделяется особое внимание - достаточно сказать, что в последнее время были внесены изменения и дополнения в целый ряд нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность сектора предпринимательства. Все нововведения направлены на укрепление и усиление бизнес-процессов через создание условий для развития деловой среды в стране. Однако целый ряд факторов способен положительно влиять на производственную деятельность компаний, и в немалой степени этому содействует поддержка банков.

Как подчеркнул Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим направлениям экономической программы на 2017 год, важнейшим приоритетом предусмотренной экономической программы на этот год станет продолжение демократических реформ и модернизация страны, глубоких структурных преобразований в экономике и, прежде всего, в промышленности и сельском хозяйстве.

Особые надежды связаны с опережающим развитием и защитой интересов частной собственности, предпринимательства и малого бизнеса, реализацией абсолютно новых подходов банков к своей деятельности.

Фактически Стратегия действий для банковской системы страны означает шаг навстречу вызовам времени. В ней выдвинуты перспективные предложения по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики, обеспечению устойчивости национальной валюты и цен на внутреннем рынке, внедрению современных рыночных механизмов в формировании курса национальной валюты, Намечается дальнейшее реформирование банковской системы, повышение уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости. Особо стоят сегодня и задачи по дальнейшему расширению кредитования перспективных инвестиционных проектов и бизнес-проектов субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Последовательная и поэтапная реализация этих мер выведет развитие нашей страны на новый уровень.

Можно сказать что уже сейчас в деятельности коммерческих банков привносятся кардинальные изменения. Речь идет о привлечении населения в предпринимательство. Для дальнейшего расширения финансирования инвестиционных проектов, как для действующих предпринимателей, так и новых, Центральным банком выдвигается идея организации гарантийного фонда по поддержке сектора малого бизнеса. Ожидается, что с началом деятельности такого фонда предприниматели, только начавшие свой бизнес, будут нацеливаться на выпуск экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. Это будет способствовать реализации бизнес-проектов, повышению эффективности финансирования и направлению льготных кредитов банков на конкретные цели. Но как было отмечено ранее, процессу оперативного кредитования проектов предпринимательских структур препятствует отсутствие на местах отделений страховых, лизинговых,

оценочных учреждений. Их создание могло бы на совершенно иной уровень поднять эффективность деятельности предпринимателей.

Анкета участника

1. Иноятова Камола Фуркатовна
2. Тошкентский финансовый институт:
ул. Амира Темура 60А
3. Ассистент-преподаватель